

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Крюкова Дарья Сергеевна
Беларусь, г. Минск, преподаватель, аспирант
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
+375447126989

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты энергоэффективности центров обработки данных (ЦОД), которые становятся все более актуальными в условиях роста объемов обрабатываемых данных и увеличения потребления энергии. Акцентируется внимание на важности показателя Power Usage Effectiveness (PUE) как критерия оценки энергоэффективности, а также анализируются современные технологии и практики, способствующие его снижению.

Ключевые слова: центры обработки данных, энергоэффективность, энергопотребление

Введение

Цифровая трансформация стала важным аспектом современного общества и сыграла ключевую роль в формировании конкурентоспособности компаний. Цифровая экономика открыла новые возможности и экономические преимущества для бизнеса, способствуя укреплению его позиций на рынке [1]. В связи с этим, использование стандартных методов повышения конкурентоспособности бизнеса уже недостаточно. Цифровизация экономики является трендом современной эпохи, а повышение конкурентоспособности занимает устойчивую позицию в развитии предприятий в условиях цифровизации бизнес-процессов [2]. Индустрия центров обработки данных (ЦОД) пережила быстрый рост и трансформацию, обусловленные растущим спросом на возможность хранения и обработки данных. Активный рост объема данных напрямую связан с развитием облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения, IoT (Интернет вещей) и в целом стремительного развития электронной экономики. В результате, индустрия центров обработки данных стала высококонкурентной и ряд экономических показателей существенно влияют на затраты и рыночное восприятие центров обработки данных. Одним из таких показателей является энергоэффективность.

Основная часть

Энергоэффективность центров обработки данных – это практика использования меньшего количества энергии для выполнения тех же задач, т.е. обеспечение полной функциональности инфраструктуры 24/7 для бесперебойной работы предприятия. Этот процесс включает в себя оптимизацию потребления энергии и использование ресурсов объекта для достижения максимальной производительности при минимальном потреблении энергии.

На сегодняшний день центры обработки данных являются ключевым элементом эффективных и надежных бизнес-операций. Но при положительной динамике развития рынка ЦОД [3], наблюдается отрицательное влияние на некоторые аспекты экономики и окружающую среду. А именно, размещение огромного количества мощного оборудования, которое должно постоянно охлаждаться, отражается в больших показателях выбросов углерода и большого потребления энергии. Именно поэтому, вопрос о снижении показателей энергоэффективности актуален во всем мире.

Согласно исследованиям, потребление электроэнергии центрами обработки данных увеличивается с каждым годом, достигая более 200 тераватт-часов в год в мировом масштабе. На основании открытых данных, автором представлена таблица, отражающая процент потребления электроэнергии центрами обработки данных от общего потребления электроэнергии на мировом рынке [4].

Таблица 1 - Потребление электроэнергии

Год	Потребление электроэнергии ЦОД, ГВт/ч	Общее потребление электроэнергии, ГВт/ч	Потребление электроэнергии ЦОД от общего потребления электроэнергии, %
2015	1,238	24,600	5
2016	1,480	25,356	6
2017	1,760	25,725	7
2018	2,180	26,730	8
2019	2,488	26,505	9
2020	3,028	27,056	11
2021	4,010	28,506	14
2022	5,270	29,824	18
2023	6,334	30,581	21

Анализ данных о потреблении электроэнергии центрами обработки данных за период с 2015 по 2023 годы показывает устойчивый рост потребления электричества. В этом временном интервале объем потребляемой энергии ЦОД увеличился с 1,238 ГВт·ч в 2015 году до 6,334 ГВт·ч в 2023 году, что почти в пять раз превышает начальное значение. Доля потребления энергии центрами обработки данных в общем объеме растет, достигая 21% в 2023 году, что свидетельствует о растущей значимости этой отрасли в общем энергопотреблении. Такие показатели подчеркивают необходимость внедрения более эффективных и устойчивых технологий для управления энергозатратами в ЦОД, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и поддерживать устойчивое развитие.

Стратегия энергоэффективности тесно связана с технологической стратегией, которая направлена на разработку, использование и оценку современных технологий. Стоит отметить, что экономические показатели, касающиеся энергопотребления и организации производственного процесса, находятся в системной взаимосвязи [5]. Таким образом, тема энергоэффективности центров обработки данных является актуальной, т.к. затрагивает экономические и экологические аспекты страны.

Три основные функции центров обработки данных (хранение, распределение и обработка) потребляют электроэнергию. Каждая из этих функций потребляет электроэнергию не в равной степени: функция хранения является самой не энергоемкой, а функции обработки и вычисления потребляют больше всего энергии. По данным международного энергетического агентства доля энергопотребления серверов в общем потреблении энергопотребления центров обработки данных выросла с 46 % в 2015 году до 57 % в 2021 году [6].

Рисунок 1 – Доли энергопотребления в центрах обработки данных (составлено автором на основании данных [6])

Показателем для оценки повышения энергоэффективности ЦОД является эффективность использования энергии Power Usage Effectiveness (PUE). В результате технологического процесса PUE в мировом масштабе снизился со значения 2,5 в 2007 году до значения 1,55 в 2022 году. Идеальное значение коэффициента PUE равно единице, этот стандарт разработан американской ассоциацией предприятий по данным The Green Grid и используется при оценке экологического влияния ЦОД. Значение 1 означает, что каждая единица потребляемой мощности используется исключительно IT-оборудованием, однако, показатель в самых экологически стабильных ЦОД колеблется от 1,2-1,4 и связано это с такими факторами как неоптимальная эффективность оборудования, неэффективные системы охлаждения и потери мощности не в секторе IT-оборудования.

По данным международного сертифицированного института, разработавшего стандарт надежности центров обработки данных, показатель средней годовой эффективности использования электроэнергии в крупнейших центрах обработки данных динамично идет на снижение [7].

Рисунок 2 – Показатель PUE в динамике за 15 лет

Снижение этого показателя связано с внедрением новых технологий, которые влияют на снижение эксплуатационных технологий и на сокращение углеродного следа. На основании открытых данных автором составлена таблица 1 с обзором методов по снижению показателя PUE центров обработки данных одних из крупных игроков электронного рынка [2].

Таблица 1 – Методы крупных игроков на рынке центров обработки данных по снижению показателя PUE

Компания	География размещения ЦОД с самым низким показателем PUE	Показатель PUE	Применение метода для снижения показателя PUE
Amazon	Эшберне, штат Вирджиния	1,1	AWS использует наружный воздух для охлаждения центров обработки данных, когда позволяют погодные условия. Это снижает потребность в механическом охлаждении, особенно в более прохладном климате.
Apple	Норвегия	1,1	Снижение показателя PUE за счет установки и использования «солнечных ферм».
Facebook	Prineville в штате Орегон и Forest City в штате Северная Каролина	1,06 и 1,10 соответственно	Использование большого количества воды.
Equinix AM3	Амстердам	1,19	При строительстве ЦОД, компания использовала гибридные охлаждающие башни и покрытие крыш растительностью.
Verne Global	Verne Global (Исландия)	1,06	Компания при строительстве ЦОД выбрала холодный климат. В качестве технологий используются свободное воздушное охлаждение, геотермальный пар и гидроэлектроэнергия из ледниковых вод.

Google	США, Европа, Азия, Латинская Америка	Средний показатель для всех ЦОД компании ~1,10	Помимо использования эффективного оборудования для охлаждения, «зеленых» источников энергии, компанией активно разрабатываются методы машинного обучения, которые позволяют оптимизировать энергоэффективность.
Microsoft	Project Natick (под водой)	1,07	Морская вода эффективно охлаждает оборудование.

Источник: составлено автором на основании источников [8-14]

Анализ представленных данных о показателе PUE различных компаний свидетельствует о значительных достижениях в области энергоэффективности центров обработки данных. Наименьшие значения PUE, равные 1,06 и 1,07, стремятся к идеальному значению коэффициента, что подтверждает эффективность их подходов к оптимизации потребления энергии. Эти компании применяют передовые решения для охлаждения, включая использование холодного климата, большого объема воды, свободного воздушного охлаждения и геотермальной энергии. Данные, представленные в таблице, указывают на активную реализацию разнообразных методов и технологий снижения PUE в исследуемых компаниях, что подчеркивает растущую ответственность отрасли по отношению к энергетической эффективности и устойчивости экосистемы центров обработки данных.

Таким образом, эффективность использования энергии закладывает прочную основу для повышения устойчивости центров обработки данных:

1 Экономия затрат: Внедряя энергоэффективные методы, компании могут эффективно сократить потребление энергии. Это не только снижает их эксплуатационные расходы, но и приводит к существенной экономии затрат в долгосрочной перспективе. Эти сбережения могут быть направлены на другие критически важные области бизнеса, способствуя росту и инновациям.

2 Экологическая устойчивость: Внедрение мер по повышению эффективности в центрах обработки данных идет рука об руку с минимизацией углеродного следа. Снижение PUE напрямую способствует

более устойчивой окружающей среде за счет сокращения потерь энергии. Это соответствует корпоративным инициативам по устойчивому развитию и демонстрирует приверженность ответственным деловым практикам.

3 Повышенная надежность: эффективные центры обработки данных отдают приоритет оптимизации систем охлаждения и распределения питания. Этот подход гарантирует, что критическая инфраструктура останется стабильной и функциональной, минимизируя риск простоя. Поддерживая высокую надежность, организации могут избежать сбоев и связанных с ними потерь, защищая свою деятельность и репутацию.

5 Оптимизация мощности: улучшенный PUE не только сокращает потери энергии, но и позволяет организациям максимально использовать существующую инфраструктуру. Максимизируя использование ресурсов, компании могут отсрочить необходимость дорогостоящих расширений или модернизаций инфраструктуры. Такая гибкость в управлении мощностью приводит к значительной эффективности затрат и лучшему распределению ресурсов.

Литература

1. Беляцкая, Т. Н. Экономическое содержание и инновационный фактор развития электронных рынков / Беляцкая Т. Н. // Наука и инновации. – 2021. – № 12(226). – С. 56–62. – DOI: <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2021-12-56-62>.
2. Беляцкая, Т. Н. Тенденции мирового рынка электронной коммерции / Беляцкая Т. Н. // Потребительская кооперация. – 2021. – № 3. – С. 44–49.
3. Отчет об анализе размера, доли, конкурентной среды и тенденций рынка центров обработки данных по компонентам, типам, размерам предприятий и конечным пользователям: глобальный анализ возможностей и прогноз отрасли на 2021–2030 гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.alliedmarketresearch.com/data-center-market-A13117>
4. Data Centres Metered Electricity Consumption 2023 [Electronic resource]. - Mode of access: <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-dcmec/datacentresmeteredelectricityconsumption2023/keyfindings/>
5. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2004. 888 с

6. Показатели энергоэффективности: основы статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://iea.blob.core.windows.net/assets/f27e9703-1bb0-4aa5-a1c5-0397ee9c145d/Fundamentals_RU_final_FULLWEB.PDF

7. Международный сертифицированный институт стандартов надежности ЦОД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uptimeinstitute.com/>

8. Как работает дата-центр двойного назначения: 2 подхода и реальные кейсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alldc.ru/news/6570.html>

9. Сокращение углеродного следа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.rusonyx.ru/blog/post/uglerodnaya-dieta/>

10. Facebook Unveils Live Dashboard for PUE, Water Use [Electronic resource]. - Mode of access:: <https://www.datacenterknowledge.com/hyperscalers/facebook-unveils-live-dashboard-for-pue-water-use>

11. Equinix Wins 2014 International Datacentre and Cloud Award for Environmental Sustainability [Electronic resource]. - Mode of access:: <https://www.equinix.com/newsroom/press-releases/2014/06/equinix-wins-2014-international-datacentre-and-cloud-award-for-environmental-sustainability>

12. Five benefits of a direct liquid cooled data center [Electronic resource]. - Mode of access:: <https://verneglobal.com/blog-five-direct-impact-benefits-of-a-direct-liquid-cooling-data-center/>

13. DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40% [Electronic resource]. - Mode of access:: <https://deepmind.google/discover/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/>

14. Why Microsoft Thinks Underwater Data Centers May Cost Less [Electronic resource]. - Mode of access:: <https://www.datacenterknowledge.com/hyperscalers/why-microsoft-thinks-underwater-data-centers-may-cost-less>